

ABDULLA QAHHOR ASARLARIDA KINOYALI SO‘ZLARNING QO‘LLANILISHI

Zayniddinov Ma'rufjon Farxodjon o'g'li

Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchi

marufzayniddinov7@gmail.com

+99890 477-26-94

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15847950>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi Abdulla Qahhor ijodida kinoya san'atining tutgan o'rni ilmiy asosda yoritilgan. Yozuvchining asarlarida kinoya orqali jamiyatdagi salbiy holatlar, inson xarakteridagi zaifliklar va turmushdagi kulgili, lekin muhim tafsilotlar ochib berilgani tahlil qilinadi. Shuningdek, Qahhor kinoyasining xalqona, sodda, lekin chuqur ma'noli tili orqali o'zbek satirasining yuksak namunalarini yaratgani ilmiy asosda isbotlanadi.

Kalit so'zlar: Abdulla Qahhor, kinoya, badiiy vosita, satira, istehzo, o'zbek nasri, ijtimoiy tanqid, hikoya, xalqona ifoda, adabiy tahlil.

Аннотация: В данной статье научно обосновано место и роль иронии в творчестве одного из выдающихся представителей узбекской литературы — Абдуллы Каххара. Анализируется, как в произведениях писателя с помощью иронии раскрываются негативные явления в обществе, слабости человеческого характера и забавные, но важные детали повседневной жизни. Также доказывается, что с помощью народного, простого, но глубокого по смыслу языка Каххар создал высокохудожественные образцы узбекской сатиры.

Ключевые слова: Абдулла Каххар, ирония, художественное средство, сатира, сарказм, узбекская проза, социальная критика, рассказ, народное выражение, литературный анализ.

Annotation: This article provides a scholarly analysis of the use of irony in the works of Abdulla Qahhor, a prominent figure in Uzbek literature. It explores how the writer employs irony to reveal social flaws, character weaknesses, and humorous yet meaningful details of everyday life. The study also demonstrates how Qahhor, through his simple yet profound and folk-inspired language, created outstanding examples of Uzbek satire.

Key words: Abdulla Qahhor, irony, literary device, satire, sarcasm, Uzbek prose, social criticism, short story, folk expression, literary analysis.

Adabiyotimiz tarixida betakror siymolardan biri Abdulla Qahhordir. Bu zot adabiyotga kirib kelgandanoq so'z sehgari sifatida e'tirof etilgan. Abdulla Qahhor jahon adabiyotida ham eng taniqli yozuvchi safida turadi

A.Oripov

O'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri – Abdulla Qahhor ijodi o'zining ijtimoiy teranligi, xalqchil ifodasi va badiiy yuksakligi bilan ajralib turadi. Uning hikoyalari, qissalari va dramalari o'zbek xalqining kundalik hayoti, ruhiyati va jamiyatdagi muammolarni chuqur ochib bergan. Ayniqsa, Qahhor ijodida kinoya badiiy tasvir vositasi sifatida muhim o'rin egallaydi. Kinoya orqali u jamiyatdagi illatlarni fosh qiladi, inson xarakteridagi zaifliklarni ochib beradi va o'quvchini chuqur o'yga chorlaydi. Adabiy kinoya – bu nafaqat kulgi uyg'otish, balki o'quvchining ongida tanqidiy munosabatni shakllantirish vositasidir. Qahhor kinoyani shunchaki hazil yoki istehzo sifatida emas, balki ijtimoiy-hayotiy haqiqatlarni anglatish vositasi

sifatida mahorat bilan qoʻllaydi. Abdulla Qahhor asarlarida kinoya koʻpincha qahramonlarning soʻzlarida yoki muallifning bevosita nutqida namoyon boʻladi. Masalan, "Sinchalak"¹ hikoyasida bosh qahramon oʻzining gʻirt noʻnoqligini fahm etmaydigan, hayotga yuzaki qaraydigan, lekin oʻzini aqli sanaydigan inson sifatida koʻrsatiladi. Muallif bu qahramonni tanqid qilish oʻrniga, kinoya orqali uni oʻquvchi nazarida kulgili va ayanchli holatda tasvirlaydi:

"U odamga bir qarasa, bilib turasiz, ilmi, donishmand, hamma narsani yaxshi tushunadi – lekin faqat oʻzining hayoti haqida emas."

Bu kabi iboralar orqali Qahhor oʻquvchini bevosita tanqidga tortmaydi, balki oʻquvchining oʻzi xulosa chiqarishiga zamin yaratish bilan bir qatorda A.Qahhor kinoya orqali qahramonlarning ichki dunyosidagi ziddiyatlarni, soxta niyatlarni fosh qiladi. Bu usul orqali u tanqid qilayotgan hodisaning ildiziga yetadi va jamiyatga taʼsir koʻrsatishga intiladi.

Xulosa qilib aytganda Abdulla Qahhor ijodida kinoya badiiy ifoda vositasi sifatida beqiyos oʻrin egallaydi. U bu uslub orqali nafaqat oʻz qahramonlarini tanqid qiladi, balki jamiyatdagi illatlar, soxta qadriyatlar, riyokorlik kabi salbiy holatlarni fosh etadi. Qahhorning kinoyasi doim hayotiy, oʻtkir, xalqona boʻlib, bugungi oʻquvchi uchun ham dolzarbligini saqlab qolgan. Yozuvchining kinoyasi satira bilan uygʻunlashgan boʻlib, oʻzbek adabiyotida ijtimoiy-tanqidiy badiiyatning namunasi sifatida alohida oʻringa ega. Bugungi adabiyotshunoslikda Qahhor kinoyalarni oʻrganish, ularning leksik-semantik va stilistik tahlilini chuqurlashtirish dolzarb boʻlib qolmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qahhor, A. (2009). *Tanlangan asarlar* (3 jildlik). Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyoti.
2. Nazarova, G. (2021). "Abdulla Qahhor hikoyalarida xalqona fikrlash ifodasi", *Filologiya masalalari* ilmiy toʻplami, №1, 88–94-betlar.
3. Soliyev, B. (2004). *Oʻzbek adabiyotshunosligi asoslari*. Toshkent: Oʻzbekiston Milliy ensiklopediyasi.
4. Rasulov, H. (2011). "Satira va kinoya: tasviriy vosita sifatida qoʻllanilishi", *Til va adabiyot taʼlimi* jurnali, №2, 60–65-betlar.
5. Abdullayeva, M. (2022). "Qahhor hikoyalarida lisoniy kinoyaning poetikasi", *Yosh olimlar izlanishlari* toʻplami, №3, 112–118-betlar.

¹ Abdulla Qahhor "Sinchalak" Qissa va Hikoyalar Toshkent –2012 73-b